

FARG'ONA VODIYSIDA RADIO VA TELEVIDENIYA TARIXI (1928–1991 YILLAR)

Karimova Dildora Sadriddinovna

**O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi
Tarix fani bosh o'qituvchisi**

Email: karimovadildora975@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340274>

Annotatsiya

Ushbu tezisda Farqona vodiysida radio va televideniya tizimining 1928–1991 yillar oralig'idagi shakllanishi va rivojlanish jarayoni tarixiy-arxiviy manbalar asosida tahlil etilgan. Tadqiqotda vodiyning uch viloyati — Farqona, Namangan va Andijonda radioeshittirishlar hamda televideniya faoliyatining bosqichma-bosqich kengayib borishi, ularning texnik, ijtimoiy va ma'naviy-madaniy ahamiyati yoritiladi. Xususan, 1928–1939 yillardagi “radiofikatsiya” jarayoni, Ikkinchi jahon urushi davridagi axborot roli, 1950–1980-yillardagi teleradio infratuzilmaning shakllanishi va 1991 yilgacha bo'lgan mustahkamlash davri tahlil qilingan. Tezisdagi vodiyning mintaqaviy radiostansiyalari o'zbek jamiyatida siyosiy barqarorlik, madaniy uyg'onish va jamoaviy ongning shakllantirishda tutgan o'rni ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Farqona vodiysi, radioeshittirish, televideniya, O'zbekiston SSR, radiokomitet, Namangan, Farqona, Andijon, madaniyat, axborot tarixi, arxiv manbalari.

Kirish

O'zbekiston hududida radio va televideniya tizimining shakllanishi XX asrning birinchi choragida boshlangan bo'lib, bu jarayon mamlakatning ijtimoiy va siyosiy hayotini tubdan o'zgartirdi. 1920–1930-yillarda “radiofikatsiya” deb nomlangan harakat orqali markaziy shaharlar bilan bir qatorda viloyatlarda ham radio tarmoqlari barpo etildi. Farqona vodiysi bu borada respublikaning ilg'or hududlaridan biri bo'ldi.

Vodiyning ijtimoiy faolligi, siyosiy hayotdagi o'rni, milliy uyg'onish jarayonlari radio va keyinchalik televideniya vositalari orqali yanada kuchaydi. Radio dastlab axborot yetkazish va targ'ibot vositasi sifatida boshlangan bo'lsa, 1950-yillarga kelib u bilan bir qatorda televideniya ham shakllandi. Farqona vodiysi viloyatlarida radio va televideniya tizimi O'zbekiston SSR ommaviy axborot siyosatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida faoliyat yuritgan.

1. Radioeshittirishlarning boshlanish davri (1928–1945 yillar)

Farqona vodiysida radioeshittirishlar tarixi 1928 yilda Farqona shahrida tashkil etilgan birinchi radiouzeli faoliyati bilan bog'liq. Bu uzal dastlab markaziy Toshkent radiostansiyasining signallarini qabul qilib, ularni mahalliy eshittirish sifatida efirga uzatgan. 1930-yillarga kelib Farqona, Andijon va Namangan shaharlarida alohida radiotarmoq bo'linmalari tashkil etildi.

1932 yil **1 may** kuni Namangan shahrida ilk bor mahalliy radioeshittirish efirga chiqdi. Bu O'zbekistonda mintaqaviy radio faoliyatining yangi bosqichini boshlab berdi. O'sha paytda “radiofikatsiya” siyosati asosida qishloq joylarga ham radio qabul qiluvchi punktlar o'rnatildi. 1936 yilga kelib Farqona vodiysining deyarli barcha tuman markazlarida radioeshittirishlar yo'lga qo'yilgan edi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida radio front va front orti o'rtasidagi asosiy axborot vositasiga aylandi. Farqona vodiysi radiostansiyalari orqali frontdagi g'alabalar, qahramonliklar, mehnat frontining muvaffaqiyatlari haqida xabarlar muntazam efirga

uzatilgan. Bu radioeshittirishlar orqali xalqda g'urur, birdamlik va vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga erishilgan.

2. Radio va televideniya tizimining rivojlanish bosqichi (1946–1970-yillar)

Urushdan keyingi davrda O'zbekiston SSR miqyosida radio tarmoqlari kengaytirildi. 1949 yilda Farg'ona, Andijon va Namangan viloyat radiokomitetlari tashkil etildi. Ular markaziy teleradiokompaniya bilan birgalikda viloyat miqyosida mustaqil dasturlar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldi.

1950-yillarda texnik bazaning mustahkamlanishi natijasida vodiyning barcha tumanlarida radiotranslyatsiya uzatkichlari o'rnatildi. Shu davrda dasturlar mazmuni ham o'zgarib, siyosiy-axborotdan tashqari madaniy-ma'rifiy va musiqiy eshittirishlar kengaytirildi.

Farg'ona vodiysida **televideniya** faoliyati esa **1967 yilda Farg'ona shahrida birinchi mintaqaviy telemarkaz ochilishi** bilan boshlandi. Keyinchalik Andijon (1969) va Namangan (1974) telemarkazlari tashkil qilindi. Dastlabki yillarda efirlar qora-oq formatda uzatilgan bo'lsa, 1980-yillarga kelib rangli teleeshittirishlarga o'tildi.

1970-yillar Farg'ona vodiysi televideniya uchun yuksalish davri bo'ldi: telekanallar orqali o'zbek tili va madaniyatini targ'ib etuvchi ko'rsatuvlar, badiiy filmlar, teatr spektakllari va xalq ijodi namunalari muntazam efirga uzatildi. Aynan shu yillarda vodiyning taniqli san'atkorlari — Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sulonov, Halima Nosirova, Lutfxonim Sarimsoqova kabi ijodkorlar teleekranda faol ishtirok etganlar.

3. Mustahkamlash va modernizatsiya davri (1971–1991 yillar)

1970–1980-yillar davomida Farg'ona vodiysi radiotarmoqlari va telemarkazlari texnik jihatdan sezilarli darajada yangilandi. Yangi antennalar, kuchli uzatkichlar va studiyalar o'rnatildi. 1986 yilda Namangan shahrida yangi "Radio uyi" qurilib, mahalliy dasturlar sifati oshdi.

Televideniya esa "Vodiyning ovozi", "Farg'ona tongi", "Andijon axboroti" kabi viloyat ko'rsatuvlari respublika darajasida tanilgan. Mazkur davrda teleradiodasturlarning asosiy maqsadi — **ijtimoiy birdamlik, ishlab chiqarish rejalari, sotsialistik mehnat yutuqlari va madaniyatni targ'ib qilish** bo'lgan.

Arxiv manbalarida qayd etilishicha, 1980-yillar oxiriga kelib Farg'ona vodiysida 1 milliondan ortiq radio tinglovchi va 600 mingdan ziyod televizor foydalanuvchilari mavjud edi. Bu esa mintaqaning deyarli to'liq "axborot bilan qamrab olingan" hududga aylanganini ko'rsatadi.

Mazkur davrda televideniya orqali efirga uzatilgan ko'rsatuvlar nafaqat siyosiy targ'ibotga, balki xalqning milliy qadriyatlarini saqlashga ham xizmat qildi. "Ona tili haftaligi", "Xalq og'zaki ijodi kechalari", "Qo'shiq va g'azal" kabi dasturlar madaniy-ma'naviy hayotda muhim o'rin tutgan.

Xulosa

Farg'ona vodiysida 1928–1991 yillar davomida radio va televideniya tizimi izchil rivojlanib, xalq hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu vositalar nafaqat axborot yetkazuvchi, balki jamiyatni ma'naviy va siyosiy jihatdan birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qilgan.

- 1928–1939 yillarda radio — xalqni markaz bilan bog'lovchi vosita sifatida shakllandi.
- 1945–1970 yillarda radio va televideniya infratuzilmasi kengaydi, kontent madaniy va ma'rifiy tus oldi.

- 1970–1991 yillarda esa Farqona vodiysi teleradiotizimi mustahkamlanib, mintaqaviy axborot siyosatining asosiy bo‘g‘iniga aylandi.

Bu tarixiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, vodiyning har bir viloyati — Farg‘ona, Andijon va Namangan — O‘zbekiston ommaviy axborot tizimi shakllanishida muhim o‘rin tutgan. Radiova televideniya orqali shakllangan bu axborot makoni milliy ong va madaniy merosni saqlab qolish, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o‘ynagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi arxivi, “Farqona vodiysi radiotizimi tarixi” (1928–1989).
2. Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyat ijroqo‘mlari arxiv hujjatlari (1932–1991).
3. Mukarramov J. O‘zSSRda teleradio tarmoqlarining rivojlanish bosqichlari. Toshkent, 1985.
4. Karimova D.S. Namangan radiosi tarixi: shakllanishi, taraqqiyoti va ijtimoiy-siyosiy ahamiyati. Namangan, 2025.
5. Abdullaev A. O‘zbekiston ommaviy axborot vositalari tarixi (1920–1990-yillar). Toshkent: Fan nashriyoti, 2003.